

Expressa

Manual de jogo

O QUE É?

Expressa é um jogo de tabuleiro que permite os jogadores a aprender inglês através de cartas de perguntas que, ao serem respondidas corretamente, as avançam pelas casas.

O objetivo é chegar ao centro do tabuleiro e pontuar mais que os jogadores adversários e, após isto, uma nova rodada se inicia a partir da colaboração com outros jogadores.

COMO JOGAR?

O jogo funciona em duas rodadas, sendo sua primeira rodada de forma paralela e deve ser iniciado com a divisão de equipes.

4 equipes, com 4 jogadores cada, devem ser formadas inicialmente.

Com as 4 equipes formadas, cada uma fica em um tabuleiro e seus participantes serão adversários entre si.

OS DECKS DE CARTAS

Antes do jogo iniciar, os jogadores devem montar 3 *decks* de cartas, cada *deck* contém 3 cartas, cada uma de um nível diferente (fácil, médio e difícil), que são representadas, respectivamente, pelas cores verde, amarelo e vermelho.

No total, cada jogador deve possuir 9 cartas, 3 verdes, 3 amarelas e 3 vermelhas.

O jogo também contém cartas especiais, na cor preta. Estas cartas oferecem vantagens e desvantagens aos jogadores.

As cartas devem ser posicionadas em cima das ilustrações contidas no tabuleiro.

O TABULEIRO

O tabuleiro possui casas em cores diferentes que indicam os níveis das cartas que devem ser lidas pelos jogadores.

Após 3 casas com cores alternadas, o jogador cairá em uma casa de cor preta, o que indica que o jogador deve tirar uma carta especial.

EM CASO DE CARTA COM DESVANTAGEM: O jogador deve aplicá-la imediatamente.
EM CASO DE CARTA COM VANTAGEM: O jogador pode escolher o melhor momento para usá-la.

O INÍCIO

Com as quatro equipes divididas, os jogadores devem escolher seus pinos.

Fica a critério da equipe qual jogador será o primeiro a iniciar.

O jogo inicia no sentido horário.

O jogador que inicia o jogo é o que responderá a pergunta primeiro.

O jogador que fizer a pergunta deve estar a esquerda do que irá responder e deve ler a carta correspondente ao qual o mesmo está.

DESENVOLVIMENTO

Ao responder a pergunta, podem ocorrer duas situações:

PRIMEIRA SITUAÇÃO: O JOGADOR ERRA A RESPOSTA

O jogador não avança para a próxima casa e, na próxima rodada, deve responder novamente a carta referente ao nível da casa. O jogador que realizou a pergunta deve, ou não, pegar uma carta da pilha especial.

A regra de cartas especiais e seu momento de utilização segue o descrito na seção *O TABULEIRO*

SEGUNDA SITUAÇÃO: O JOGADOR ACERTA A RESPOSTA

O jogador então avança para a próxima casa do tabuleiro, pontua o valor referente a carta e guarda esta carta para que possa ajudar na contagem de pontos.

EM CASO DE ESGOTAMENTO DE DECK

O jogador que não tiver a carta correspondente ao nível da casa deve tirá-la do deck que está posicionado no tabuleiro. Esta seleção deve ser aleatória.

O CENTRO DO TABULEIRO

O jogo é encerrado no momento que o primeiro jogador chega ao centro do tabuleiro e este jogador recebe pontuação referente a uma carta média (cor amarela).

Os pontos devem ser contabilizados e deve ser declarado um vencedor desta rodada.

A PRÓXIMA RODADA

Com os vencedores de cada rodada paralela definidos, estes serão denominados líderes.

Os jogadores-líderes devem escolher 3 jogadores para aliar-se para a próxima rodada, estes aliados não podem ser os vencedores.

Os jogadores-aliados podem ter sido de qualquer equipe, inclusive da mesma equipe do jogador vencedor na rodada passada.

As regras de tabuleiro e *deck* das primeiras rodadas continuam valendo para esta nova rodada.

OS ALIADOS

Os jogadores-aliados montam o *deck* de cartas e entregam ao seu jogador-líder.

Os jogadores-aliados aguardam as solicitações do líder.

Os jogadores-aliados podem ser solicitados até 3 vezes pelo líder.

O INÍCIO DA PRÓXIMA RODADA

A rodada inicia normalmente com um jogador-líder respondendo a pergunta do adversário a sua esquerda.

A particularidade desta nova rodada é que, a critério do jogador-líder, este pode pedir ajuda dos aliados ao não saber responder uma pergunta por até 3 vezes. Durante estes pedidos de ajuda podem ocorrer duas situações:

A PRIMEIRA SITUAÇÃO: O JOGADOR ERRA A RESPOSTA

O jogador-líder tem um pedido de ajuda subtraído do seu total de pedidos de ajuda, os jogadores aliados não pontuam.

SEGUNDA SITUAÇÃO: O JOGADOR ACERTA A RESPOSTA

O jogador-líder permanece com seus pedidos de ajuda, pontuam o valor referente ao nível da carta respondida, os jogadores-aliados pontuam metade do valor que o jogador-líder conseguiu.

O FIM DA ÚLTIMA RODADA

O primeiro jogador-líder a chegar ao centro finaliza a rodada.

A contagem de pontos deve ser iniciada pela pontuação dos aliados. A equipe de jogadores-aliados com maior pontuação vence a rodada entre os aliados. A equipe vencedora atribui metade dos pontos ao seu líder.

A contagem segue para a soma de pontos dos jogadores-líderes. O jogador líder com a maior pontuação vence a rodada, seguidos do segundo, terceiro e quarto lugar.

OS TÍTULOS

A determinação segue a temática do filme *Harry Potter*, com o primeiro lugar recebendo o título de Harry: O(a) Vencedor(a); O segundo lugar recebendo o título de Hermione: A(o) inteligente; O terceiro lugar recebendo o título de Rony: O(a) corajoso(a); e o quarto lugar recebendo o título de Neville: O(a) leal.

O jogo é, então, finalizado.

Harry (1ª)

Hermione (2ª)

Rony (3ª)

Neville (4ª)

